

தொல்காப்பியரின் வழி திணை மற்றும் பால் கோட்பாட்டை

உணர்த்தும் தொன்னூலார்

Thonnular's Thinai and Pal Kotpadu in the Perspective of Tholkappiyar

கி. மோனிஷா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
K. Monisha, Ph.D scholar, Department of Tamil, S. T. Hindu College, Nagercoil, Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6768-3876>

முனைவர் இரா. சொர்ணபமில்லா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Sorna Bamila, Assistant Professor of Tamil, S.T. Hindu College Nagercoil, Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3677-4644>

DOI: 10.5281/zenodo.10595148

Abstract

Tamil is a language rich in literature and grammar. Many grammar books have appeared in Tamil in the 20th century. Literature is based on language. Grammar helps explain the structure of the language. Among such Tamil grammar books, "Tholkappiyam" is the oldest grammar book composed by Tholkappiyar and one of the five essential Tamil books is "Tonnul Villakam" from the eighteenth century written by the Italian Tamil scholar Costanzio Giuseppe Beschi. In it, while talking about the two divisions, Tholkappiyar says that the Uyirinai (Man) is of the highest division and the (Agrinai) other beings are of second importance. Thonnular contradicts himself by stating that God and Hell are included in the supreme division. As a standard procedure to categorise Thinai according to Pal (gender), Thonnular did not explain the masculine gender (pedi) from the higher division (Uyar Thinai Pal). He points out that both thinais are the same. Moreover, Thonnular depicts them as Uyarthinai Pal and Agrinai Pal and confusingly gives explanations while delineating singular and plural without depiction of gender. However, Tholkappiyar has handled many verses to depict the perspectives of gender. The Tholkappiya renditions estimate the Vinai Viguthigal as eleven but the Thonool verses did not explain it deeply. At some places, Thonoolar is witty. Hence, the article decodes the nuances and the in-depth details of Thinai and Pal Kotpadu from the viewpoint of Tholkappiyar.

Keywords: Tholkappiam, Thonool Vilakkam, Thinai, Pal Kotpadu.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கிய வளமும் இலக்கண வளமும் உடைய மொழி. தமிழில் செழித்து வளரும் இலக்கியங்களைப் போல இலக்கண நூல்களும் மிகுதியாக தமிழில் தோன்றியுள்ளன.

இலக்கியமானது மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அம்மொழி அமைப்பை விளக்கிக் கொள்ள இலக்கணம் உதவியாக இருக்கிறது. அத்தகைய தமிழ் இலக்கண நூல்களில் தொல்காப்பியரால் இயற்றப்பட்ட மிகப் பழமையான இலக்கண நூலாம் தொல்காப்பியமும் ஐந்திலக்கண நூல்களில் ஒன்றான, காண்கடைன் சொசப்பு பெசுக்கி எனும் இத்தாலிய தமிழ் தொண்டரால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட தொன்னூல் விளக்கம் ஆகும். திணை, பால் குறித்த செய்திகளில் இரு திணைகளை பற்றிக் கூறுகையில் தொல்காப்பியர் மக்கள் உயர்திணை என்றும், அவரல்லாத பிற உயிரினங்கள் அஃறிணை என்றும் கூற, தொன்னூலாரோ தேவரும், நரகமும் உயர்திணையில் அடங்குவர் எனக் குறிப்பிட்டு முரண்படுகிறார். திணையின் பகுப்பான பால் என்ற முறையில் நோக்கும்போது உயர்திணை பால்கள், அஃறிணை பால்கள் என இருவரும் ஒன்றியும், உயர்திணையில் அமையும் ஆண்மை திரிந்த பெயர் (பேடி)குறித்து தொன்னூலார் விளக்கவில்லை. மேலும், பால்களுக்கான ஈறுகளை நோக்கும்போது தொன்னூலாரோ உயர்திணைக்கான பால்கள், அஃறிணைக்கான பால்கள் எனக் குறிப்பிட்டு அதன் விளக்கத்தில் ஒருமை, பன்மை குறித்தும், பால்களுக்கு பெயர் குறிப்பிடாமல் ஈறுகளைக் கொண்டும் உதாரணம் காட்டுகிறார். ஆனால் தொல்காப்பியரோ பால்களின் ஈறுகளை குறிப்பிட பல நூற்பாக்களை கையாண்டுள்ளார். வினைவிசுவிகர்கள் பதினொன்று என தொல்காப்பியர் திணை பால்களை நிறைவு செய்ய, தொன்னூல் நூற்பாக்கள் இதை எடுத்தியம்பவில்லை. இவற்றையெல்லாம் இவ்வாய்வு கட்டுரை வழி அறியலாம்.

குறிப்புச்சொற்கள்: தொல்காப்பியம், தொன்னூல் விளக்கம், திணை, பால் கோட்பாடு.

முன்னுரை

தமிழ் மொழி வரலாற்றில் தொன்மையான இலக்கண நூலாம் தொல்காப்பியம் ஒரு மைல்கல்லாய்த் திகழ்கிறது. மைல்கள் கடந்த தொலைவையும் இனிகடக்கவிருக்கும் தொலைவையும் காட்டவல்லது. அது போல தொல்காப்பியமும் பண்டைத் தமிழின் இயல்புகளை எடுத்துரைப்பதோடு இன்றைய தமிழையும் இனிதே வழிநடத்திச் செல்கிறது. தமிழ்என்னும் வயலில் பிழைகள் என்னும் களைகள் தோன்றாது காக்கும் மாமருந்தாயும் தொல்காப்பியம் விளங்குகிறது. இந்நூலானது எழுத்து, சொல், பொருள் என எழுத்துக்களை முறைப்படுத்தி சொல்லாக்கி அதை வாழ்வியலோடு இணைத்து பொருள் கூறும் தன்மையுடையது. எழுத்துக்களின் ஒன்றிணைவே சொற்கள். அத்தகைய சொற்கள் உலகில் உள்ள உயிரினங்களை எம்முறையில் குறிப்பிடுதல் வேண்டும், அவற்றை வழங்கும் முறைகள் சொல் குறித்த மரபிற்குட்பட்ட செய்திகள் முதலியவற்றை காலத்தால் பிந்தைய தொன்னூல்

விளக்கத்தில் இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த வீரமாமுனிவர் எங்ஙனம் எடுத்துரைக்கிறார் என்பதை ஒப்பீட்டு முறையில் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சொல்லதிகாரம்

உயர்தனிச் செம்மொழியாய் விளங்கும் நம் தமிழ்மொழிக்கு பெருமை சேர்ப்பது அதன் சொல் வளமாகும்.

பொருள் தரக்கூடிய மிகச்சிறிய ஒலிக்கூறு உருபன் என்று மொழியியல் கூறும் இவ்வுருபன் என்பதை ஏறக்குறைய சொல் என்பதோடு ஒப்பிடலாம். தனித்த நிலையில் பொருள் தரக்கூடிய உருபனைத் தனியுருபு (free morph) என்றும் கூறுவர். (லேகாதேவி பாலகிருஷ்ணன், பக். 72)

உலகிலுள்ள இருதிணை, ஐம்பால் சார்ந்த பொருட்களின் பெயர்களையும், ஈறுகளையும், தன்மைகளையும் ஒருவர் உணர்ந்து கொள்வதற்கான ஓசை அல்லது குறியீடுகளே சொல் எனப்படும். சொல் என்பது எழுத்தோடு புணர்ந்து பொருள் அறிவுறுத்தும் ஓசை” என்பார் இளம்பூரணர். சொல்லதிகாரமானது தமிழ் மொழியை எவ்வாறு பேசவும் எழுதவும் சொற்களை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை கூறுகிறது.

பொருள் தரக்கூடிய எழுத்துக்களின் ஒருங்கமைவுகளையும் அதற்கான வரையறைகளையும் புணரும் போது அவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களை சொல்லதிகாரம் எடுத்துரைக்கிறது. (செ.ர.கார்த்திக்குமரன், பக். 8)

இந்த சொல்லானது பொருளை இடமாகக் கொண்டு அமைகிறது. இச்சொல்லிற்கு இலக்கணம் கூறும் சொல்லதிகாரமானது தொல்காப்பியத்தில் எழுத்ததிகாரத்தின் அடுத்த இயலாக அமைந்துள்ளது தேற்றம்.

தொல்காப்பியம்

தமிழின் தொன்மை வாய்ந்த முழுமையான முதல் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியமாகும். இது இலக்கிய வடிவ இலக்கண நூலாகும். இந்நூலை இயற்றியவர் தொல்காப்பியர் என தொல்காப்பிய பாயிரம் குறிப்பிடுகிறது. தமிழ் இலக்கணங்களான இலக்கண விளக்கம், தொன்னூல் விளக்கம், முத்து விரியம் போன்றவை எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என்ற ஐந்து இலக்கணங்களை கூற தொல்காப்பியரோ எழுத்து, சொல், பொருள் என மூன்றையும் கூறுகிறார். இதை,

தமிழ் இலக்கணம் ஐந்து வகையாக அமைய, தொல்காப்பியம் எழுத்து, சொல், பொருள் என்னும் மூன்று வகையில் அமைந்துள்ளது. (கு. செந்தமிழ் செல்வி, பக். 939)

என்ற செந்தமிழ்ச் செல்வியின் ஆய்வு கட்டுரையும் கூறுகிறது. தொல்காப்பியர் சொல்லதிகாரத்தை ஒன்பது இயல்களாக பகுத்துக் கொண்டு, முதல் நான்கு இயல்களில்

தொடர் மொழிகளின் இயல்புகளையும் அவற்றில் அமையும் சொற்களின் இயல்புகளையும் விளக்குகிறார். பின்வரும் நான்கு இயல்களில் தனிச்சொற்களின் இலக்கணத்தைக் கூறி எஞ்சியவற்றை இறுதியில் கூறி முடிக்கிறார். இச்சொல்லதிகாரத்திற்கு இளம்பூரணர், சேனாவரையர், நச்சுனாக்கினியர், தெய்வச்சிலையார், கல்லாடனார் என பலரும் உரை எழுதியுள்ளனர் என்பது சிறப்பு.

தமிழ் இலக்கியத்திறத்தினை வடமொழி இலக்கிய புலமையுடையோர் கற்று தமிழ் மரபுபடி இலக்கியம் இயம்பும் இருவேறு மரபுகளை ஒப்பிட்டு அறியும் தொல்காப்பியம் உருவாக்கப் பெற்றது என்று க. சிவதம்பியின் கருத்துரை அமைகின்றது. (சு. மகேஷ் பாண்டி, பக். 68-69)

இவ்வாறு சிறப்பு வாய்ந்த தொல்காப்பியம் தமிழின் முந்து நூலாகும். இது சுப்பிரமணிய சாத்திரியாரால் முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டதை அறிய முடிகிறது.

தொன்னூல் விளக்கம்

தொன்னூல் விளக்கம் என்பது ஒரு இலக்கண நூல். வீரமாமுனிவர் என அறியப்பட்டவரும், காஞ்சடைன் சொசப்பு பெசுக்கி என்னும் இயற்பெயர் கொண்டவருமான இத்தாலியப் பாதிரியாரால் இந்நூல் இயற்றப்பட்டது. இவர் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கும், முன்னேத்திற்கும் சிறப்பான பணிகளைச் செய்துள்ளார். பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வீரமாமுனிவர் தமிழ் எழுத்துக்களில் சிறந்த மாற்றங்களையும் செய்தார். (துளசி ருத்ராபதி, பக். 130) பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியின் எழுதப்பெற்ற தொன்னூலானது எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என ஐந்து அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது. இதில் சொல்லதிகாரமானது ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு முதலில் சொற் பொதுவியலும், இரண்டாம் பிரிவில் பெயர் குறித்த செய்திகளான வேற்றுமையியல், பகுபதப் பெயரியல், தொகைநிலைத் தொடர்மொழி பெயரியல், சுட்டு, வினா இவையும், மூன்றாம் பிரிவான வினைச்சொல்லியலின் உட்பிரிவுகளாக முக்கால முற்றுவினை, ஏவல் வியங்கோள், ஈரெச்சம், வினைக்குறிப்புமாம். நான்காம் பிரிவில் இடைச் சொல்லியலும், ஐந்தாம் பிரிவில் உரிச்சொல்லியலுமாக அமைந்துள்ளன. இந்நூலின் ஆசிரியரே உரையாசிரியர் என்ற பெருமையும் வீரமாமுனிவரையே சாரும்.

தொல்காப்பியரின் திணை, பால் கோட்பாடுகள்

ஒரு மொழியில் உள்ள சொற்களை ஆண், பெண் என வகைப்படுத்துவதை இனம் (Gender) எனவும், ஒன்று, பல என எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவதை எண் (Number) எனவும் குறிப்பிடுவர். இவற்றை தமிழில் பொதுவாகத் திணை, பால் என அழைப்பர்.

சொல்லதிகாரத்தின் முதல் இயலில் திணை, பால் பற்றி தொல்காப்பியர் கூறும் கருத்துக்கள் தமிழ் மொழியின் பால், எண் கோட்பாட்டை விளக்குகின்றதாக அமைகிறது.

திணை

'திணை' என்னும் சொல்லுக்கு நிலம், குலம், ஒழுக்கம் என்பன பொருள்களாகும். ஆயினும் இங்கு திணை என்பதற்கு ஒழுக்கம் என்பதே பொருளாகும். திணியை பிரித்துக் காட்டுவது திணை எனப்படும் (திணியு - நெருக்கம் - வன்மை) உலகப் பொருள்கள் அனைத்தையும் உயர்திணை, அஃறிணை என்னும் இருதிணைக்குள் அடக்குவது தமிழ் மரபாக விளங்குகிறது.

இருதிணை

மொழியிலுள்ள சொற்கள் பொருட்களைக் குறிக்கும். அப்பொருள்களுள் உயர்ந்த பொருளை உயர்திணை என்றும், அல்லாதவற்றை அஃறிணை என்றும் அழைப்பர். இது குறித்து தொல்காப்பியர் கூறுகையில்,

உயர்திணை என்மனார் மக்கள் சுட்டே

அஃறிணை என்மனார் அவரல பிறவே

ஆயிரு திணையின் இசைக்குமன சொல்லே (தொல். சொல்., நூ. 1)

என்ற நூற்பா வழி, மக்கள் என கருதப்படுபவர்கள் உயர்திணை எனவும், அவரல்லாத பிற பொருள்கள் அனைத்தும் அஃறிணை எனவும் கூறுவர். இவ்விரு திணைகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு சொற்கள் ஒலிக்கும் என்கிறார் தொல்லாசான். உயர்திணை, அஃறிணை எனப் பொருள்கள் இருதிறப்படுவதால் அவற்றை உணர்த்தும் சொற்களானவை உயர்திணைச் சொல், அஃறிணைச் சொல் என இருவகையில் அமையும் என்கிறார் சேனாவரையர். மேலும், மக்கள் ஜாதி சிறந்தமையால் உயர்திணை என்கிறார்.

உதாரணம்:

தமிழரசன், தமிழரசி, ஆசிரியர் - உயர்திணை

ஆடு, மாடு, மலை, மரம் - அஃறிணை

இதனையே தொல்காப்பியத்தின் வழி நூலான தொன்னூல்,

திணை இரண்டு என மக்கள் தேவர் நரகர்

ஆவர் உயர்திணை அஃறிணை பிறவே (தொன்னூல், நூ. 50:2)

திணை என்பது உயர்திணை எனவும், அஃறிணை எனவும் இருவகைப்படும். இதில் மக்களும், தேவரும், நரகமும் உயர்திணையாவார். இவரல்லாத பிற உயிருள்ளவையும், உயிரற்றவையும் அஃறிணையாகும் என்கிறது. மக்கள் தாமே ஆற்றிவுயிரே (தொல். மரபியல், நூ. 33) என மக்கள்

ஆற்றிவு கொண்ட உயர்திணை என்ற தொல்காப்பிய மரபியல் நூற்பாவின் கருத்தையே முத்துவீர உபாத்தியாயர்,

மக்க டேவர் நரக ருயர்திணை

மற்றுயி ருள்ளவு மில்லவும் மஹிணை (முத்துவீரியம், பெயரியல், நூ. 467)

என்ற முத்துவீரிய நூற்பா வாயிலாக உரைக்கிறார். இவ்வாறாக தொல்காப்பியமும், தொன்னூலும் இருதிணை என்ற முறையில் ஒன்றி இருப்பினும், உயர்திணை என்பதில் சற்று முரண்படுகிறது. தொல்காப்பியத்துக்கு பின்னாலாகிய தொன்னூலோ மக்களை மட்டுமின்றி தேவரையும், நரகரையும், உயர்திணையாகக் குறிப்பிடுகிறது.

தேவலோகத்திலிருக்கும் தேவரும், நரகலோகத்திலிருக்கும் நரகரும் நம் பகுத்தறிவிற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள், எனவே தொல்காப்பியர் அவர்களை உயர்திணை எனக் கூறாமல் பகுத்தறிவு உடையவர்களும் நம் பகுத்தறிவால் அறியப்படுபவர்களுமான மக்களை மட்டுமே உயர்திணை என குறிப்பிட்டு இருப்பது நோக்கத்தக்கது.

பால்

ஒவ்வொரு திணையும் பலப்பால்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பால் என்பதற்கு பகுப்பு, இயல்பு, தன்மை, பிரிவு என்பது பொருளாகும். இருதிணைகளிலும் அடங்கிய உலகத்துப் பொருட்களை ஐம்பால்களாக பிரிக்கின்றனர். அப்பால்களில் மூன்று உயர்திணைக்கும், இரண்டு அஹிணைக்கும் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

உயர்திணைக்கான பால்கள்

உயர்திணைப்பிரிவினை குறிப்பது உயர்திணைப் பால் எனப்படும். இது ஆண்பால், பெண்பால் பலர்பால் என மூன்று வகைப்படும்.

உதாரணம்:

குமரன் - ஆண்பால்

சீதா - பெண்பால்

தொழிலாளர் - பலர்பால்

மக்களுள் ஆண்மகனைக் குறிக்கும் சொற்கள் ஆண்பால் எனவும், பெண்மகனைக் குறிக்கும் சொற்கள் பெண்பால் எனவும் இவ்விருவரையும் பொதுவாகக் குறிக்கின்ற சொல் பலர்பால் எனவும் உயர்திணைக்குரிய சொற்களாகக் கையாளுகிறார் தொல்காப்பியர்.

ஆடுஉ அறிசொல் மகடு அறிசொல்

பல்லோர் அறியும் சொல்லோடு சிவணி

அம்முப்பாற்சொற் உயர்திணை அவ்வே (தொல். சொல்., நூ. 2)

இதில் ஆடுஉ என்பது ஆண்மகனையும், மகடுஉ என்பது பெண்மகனையும் குறிக்கும் சொற்களாகும். உயர்திணைக்குரிய மூன்று பால்களுள் ஆடுஉ அறிசொல், மகடுஉ அறிசொல் ஆகிய இரண்டும் இன (Gender) அடிப்படையில் அமைந்திருக்க, பல்லோர் அறிசொல் என்பது எண் (Number) அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. இதே பால் குறித்து வீரமாமுனிவர் கூறுகையில் இருதிணையையும் ஐம்பால்களாகப் பிரிக்கின்றார். இதில் ஆண்பால், பெண்பால் உயர்திணை ஒருமை, பலர்பால் உயர்திணை பன்மை என உயர்திணைக்குரிய பால்களை மூன்றாக பகுக்கின்றார். பால் ஐந்து ஆண் பெண் பலர் உயர்திணையே (தொன்னூல், நூ. 50.3)

உதாரணம்:

வந்தான் -ஆண்பால்	ஒருமை
வந்தாள் - பெண் பால்	உயர்திணை
வந்தார் - பலர்பால்	பன்மை

இதை இலக்கண விளக்கசொல்லதிகாரமும், ஆண்பெண் பலரென முப்பாற் றுயர்திணை (இலக்கணவிளக்கம், நூ. 163) என்ற சூத்திர வரி வழி விளக்குகிறது.

உயர்திணையில் அடங்கும் பிற பெயர்கள்

உயர்திணையில் பெண்மை தன்மை மிகுந்து ஆண்மையில் திரிந்து அமையும் பெயர்ச்சொல்லும், தெய்வத்தை குறிக்கும் பெயர்ச் சொல்லும் என தம் பொருளை விளக்குவதற்காக தனித்து, ஈறுகளை பெற்றிருக்கவில்லை. அவை உயர்திணை முப்பாலுக்குரிய ஈறுகளைக் கொண்டு வழங்கப்படுகிறது. (ஆண்மைதிரிந்த பெயர்ச்சொல் என்பது பேடியை குறிப்பதற்கும்)

உதாரணம்:

பேடி வந்தாள்	
பேடி வந்தார்	ஆண்மை திரிந்த பெயர்
பேடி வந்தனர்	
தேவன் வந்தான்	
தேவி வந்தால்	தெய்வப்பெயர்
தேவர் வந்தார்	

இதில் பாலுள் அடங்காத பேடியையும் திணையுள் அடங்காத தெய்வத்தையும் பாலுள்ளும், திணையுள்ளும் அடக்கி காட்டுகிறார் தொழிலாசான். பெண் இயல்பு மிகுதியாகவும், ஆணியல்பு நீங்கிய பேடியும் கண்கள் விருப்பம் கொள்ளத்தக்க அழகிய அணிகலன்களை அணிகின்றனர் என்ற கருத்தை நாலடியாரின் வரிகளும் உணர்த்துகின்றன.

பெண்ணவாய் ஆணிழந்த பேடி யணியளோ,

கண்ணவாத் தக்க கலம் (நாலடியார், பா. 251)

இனி பேடி என்பதும் பேடு என்பதும் இருபாலுக்கும் உரியனவான பால் அறியப்படாத சொற்களே என்பதற்குச் சான்று காணலாம்.

ஆண்மை திரிந்த பெண்மைக் கோலத்துக்

காமன் ஆடிய பேடி யாடலும் (சிலப்பதிகாரம், பா. 1.6: 56, 57)

என்றவிடத்தில் அடியார்க்கு நல்லார், “ஆண்மை தன்மையில் திரிதலாவது விகாரமும், வீரியமும், நுகரும் பெற்றியும், பத்தியும் பிறவும் இன்றாதல், ஆண்மை திரிந்த என்பதனால் தாடியும், பெண்மைக் கோலத்து என்பதால் முலை முதலிய பெண் உறுப்புப் பலவும் உடையது ஆண்பேடு என்று பெயர் பெறும் எனக் கொள்க” என்றெழுதி சான்றாக,

வாணன் பேரூர் மறுகிடை நடந்துநீள்நி

மளந்தோன் மகன்முன் ஆடிய பேடிக்

கோலத்துப் பேடு காண்குநரும் (மணிமேகலை, பா. 3: 123 - 125)

என்ற மணிமேகலை அடிகளையும் காட்டினார். பேடிக் கோலத்து பேடு என்றதால் பேடி, பேடு என்ற இரு சொற்களுமே ஆண் பெண் பால்களுக்கு வழங்கின என அறியலாம்.

அஃறிணைக்கான பால்கள்

அஃறிணையில் ஒரு பொருளை மட்டும் அறியும் சொல் ஒன்றன்பால் எனவும், பலவற்றை அறியும் சொல் பலவின்பால் எனவும் கூறப்படுகிறது. இதை,

ஒன்றுஅறி சொல்லே பலஅறி சொல் என்று

ஆயிரு பாற்சொல் அஃறிணை அவ்வே (தொல். சொல்., நூ. 3)

என்ற நூற்பா வழி சொல்லதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது.

உதாரணம்:

செடி, நாய், அது - ஒன்றன்பால்

செடிகள், நாய்கள், அவை - பலவின்பால்

அஃறிணை பொருள்களிலும் ஆண், பெண் என பாகுபடுத்தப்படும் சொற்கள் உள்ளன. இருப்பினும் எல்லா உயிரினங்களும் உயிரற்றப் பொருள்களும் இப்பகுப்பிற்கு ஏற்றாற்போல் அமைவதில்லை. எனவே, ஒன்றன்பால், பலவின்பால் என அஃறிணை பால்கள் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. உயர்திணையில் ஆண், பெண் என பால்களுக்குத் தனித்தனியே வினை ஈறுகள் அமைந்துள்ளன. ஆனால் அஃறிணையில் ஆண், பெண் என்ற பகுப்பு காணப்பட்டாலும் அவற்றுக்கெனத் தனிப்பட்ட வினை ஈறுகள் இல்லை. அவற்றின் எண்ணிக்கையை உணர்த்தும் ஒருமை, பன்மை ஈறுகள் மட்டுமே உள்ளன. ஆதலால் அஃறிணையானது ஒன்று, பல என பாகுபடுத்தப்பட்டது. தொன்னூலார் அஃறிணை குறித்த

பால்களாக ஒன்றன்பாலை அஃறிணை ஒருமை, பலவின்பாலை அஃறிணை பன்மை என்கிறார் என்பதை அன்றியும் ஒன்று பலஅஃறிணை என்ப (தொன்னூல், நூ. 50.4) என்ற வரி புலப்படுகிறது.

உதாரணம்:

வந்தது-ஒன்றன்பால் ஒருமை அஃறிணை
வந்தன-பலவின்பால் பன்மை

இதையே, ஒன்றே பலவென் றிருபாற் றஃறிணை (முத்துவீரியம், நூ. 469) என்ற முத்துவீரிய நூற்பாவும் எடுத்துரைக்கிறது.

தொன்னூலின் ஆசிரியரான வீரமாமுனியோ தன் நூற்பா வழி உயர்திணைக்குரிய பால்கள், அஃறிணைக்குரிய பால்கள் எனக் குறிப்பிட்டு அதன் விளக்கத்தில் ஒருமை, பன்மைக் குறித்தும் ஒவ்வொரு பாலுக்கும் எனக் குறிப்பிட்ட பெயர் குறிப்பிடாமல் அதன் ஈறுகளைக் கொண்டும் உதாரணம் காட்டுகிறார். ஆனால், பால்களின் ஈறுகளை குறிப்பிட தொல்காப்பியரோ பல நூற்பாக்களைக் கையாண்டுள்ளார்.

உயர்திணைக்குரிய ஈறுகள்

ஆறறிவு உடைய உயிர்களையே உயர்திணை என்பர். இவற்றைக் குறிக்கும் சொல்லின் இறுதி எழுத்துக்கள் உயர்திணைக்கான ஈறுகள் எனப்படும். இதை,

பொதுவாகப் பெயர்கள் இன்ன எழுத்தில் முடிந்தால் அஃது இன்ன பாலைக் குறிக்கும் என்று நுண்மையாகக் கூறியுள்ளனர் (செ. கஸ்தூரி, பக். 15)

என்கிறார் முனைவர் செ. கஸ்தூரி. தொல்காப்பியரின் ‘னகர’, ‘ளகர’, ‘ரகர’, ‘பகர’ ஈறுகள் பற்றிய செய்திகளில், னகரமாகிய(ன்) ஒற்றை சொல்லின் இறுதியில் கொண்ட சொல் ஆண்பாலைக் குறிக்கும்.

உதாரணம்:

உண்டனன், உண்டான்-னகர ஈறு (ஆண்பால்)

ளகரமாகிய(ன்) ஒற்றை ஈறாகக் கொண்டு அமைந்தால் அது பெண்பாலைக் குறிக்கும்.

உதாரணம்:

உண்டனன், உண்டான்-ளகர ஈறு (பெண்பால்) என்பதை, “னஃகான் ஒற்றே ஆடுஉ அறிசொல்” (தொல்காப்பியம், சொல். நூ. 5) எனவும், “ளஃகான் ஒற்றே மகடுஉ அறிசொல்” (தொல்காப்பியம், சொல். நூ. 6) என்ற நூற்பாக்கள் சான்று பகர்கிறது. ரகரமாகிய(ர்) ஒற்றையும், பகர(ப) இறுதியையும், மார் என்னும் இடைச்சொல்லையும் ஈறாக உடைய சொற்களும் உண்டு. இவை மூன்றுமே பலர்பாலை குறிப்பதாக சுட்டுகிறார் தொல்காப்பியர்.

உதாரணம்:

உண்டனர், உண்டார்-ரகர ஒற்று

உண்ப, வருப-பகர இறுதி

பலர்பால்

கொண்மார், சென்மார்-மார் விசுதி

இதை பவணந்தி முனிவரின் நன்னூலும், “அன் ஆன் இறுதிமொழி ஆண்பால் படர்க்கை” (நன்னூல், சொல். நூ. 325) எனவும், “அள் ஆள் இறுதிமொழி பெண்பால் படர்க்கை” (நன்னூல், சொல். நூ. 326) என்ற நூற்பாக்கள் வழி உரைக்கிறது. இவ்வாறு தொல்காப்பியர் உயர்திணைக்குரிய ஈறுகள் என்பதற்கு தனி நூற்பா அமைக்க தொன்னூலார் நூற்பா எதுவும் குறிப்பிடவில்லை.

அஃறிணைக்குரிய ஈறுகள்

பகுத்தறிவற்ற உயிரினங்கள், உயிரற்ற பொருள்கள் இவற்றைக் குறிக்கும் சொல்லின் இறுதி எழுத்துக்களே அஃறிணைக்குரிய ஈறுகளாகும்.

ஒன்றஅறி கிளவி தறட ஊர்ந்த

குன்றிய லுகரத்து இறுதி ஆகும் (தொல்காப்பியம், சொல். நூ. 8)

என்பதை தொல்காப்பியர் த், ற், ட் ஆகிய மூன்று வல்லின மெய்களோடு உகரம் சேரும் போது து, று, டு என ஒலிக்கும் என்கிறார். இக்குற்றியலுகங்களை ஈறாகக் கொண்டு அமையும் சொற்கள் அஃறிணையில் ஒன்றன்பாலைக் குறிப்பதாகும்.

உதாரணம்:

வந்தது, வராநின்றது-து

கூற்று, தாயிற்று-று

ஒன்றன்பால்

குண்டு கட்டு, குறுந்தாட்டு-டு

அ, ஆ, வ என்னும் எழுத்துக்கள் மூன்றையும் இறுதியாகக் கொண்ட சொற்களும் உண்டு. அவ்வாறமைந்த சொற்கள் அஃறிணையில் பலவின்பாலைக் குறிப்பவையாகும்.

உதாரணம்:

உண்டன, உண்பன - அ

உண்ணா, தின்னா - ஆ

பலவின்பால்

உண்குவ, தின்குவ - வ

பலவின் பாலுக்கு உதாரணம் தரும் வகையில் கலித்தொகையின் பாடல் வரிகளும் அமைந்துள்ளன. அவை,

கானம் தகைப்ப செலவு

...சினையவும் (கலித்தொகை, பா. 3: 22)

எனவும்,

சுனையவும்

நாடினர் கொயல் வேண்டா, நயந்து தாம்

கொடுப்ப போல் (கலித்தொகை, பா. 28: 2)

இதில் வரும் தகைப்ப, கொடுப்ப என்பதில் எதிர்கால எழுத்தாகிய பகரத்தில் ஊர்ந்த அகரம் ஈறாக அமைந்ததால் அஃறிணைச் சொல்லேயாகும். இதை பிற்கால இலக்கண நூலான நன்னூல் நூற்பா மூலமும் அறியலாம்.

அஆ ஈற்ற பலவின் படர்க்கை

ஆவே எதிர்மறைக் கண்ணது ஆகும் (நன்னூல், சொல். நூ. 329)

திணை பால் காட்டும் ஈறுகளையும் வினைமுற்றுகளின் காலம் காட்டும் இடைநிலைகளையும் ஒன்றாக கூறுவர். (அந்தோணி செல்வகுமார், பக். 13)

அஃறிணையானது அதன் ஈறுகளைக் கொண்டு ஒன்றன் பாலைக் குறிப்பதாகும், பலவின் பாலை குறிப்பதாகவும் தொல்காப்பியத்தில் அமைய, தொன்னூலில் இது இடம்பெறவில்லை.

வினை விசுதிகள்

உயர்திணை, அஃறிணை என்னும் இரு திணைகளுக்கும் அடங்கிய ஆண், பெண், பலர், ஒன்றன், பலவின் என ஐம்பால்களைக் குறிக்கும். சொல்லின் இறுதியில் ஒலிக்கும், பதினோர் எழுத்துக்களும் (ன், ள், ர், ப, மார், து, று, டு, அ, ஆ, வ) வினைச்சொல்லின் ஈறாக (விசுதியாக) அமைந்து திணை மற்றும் பால்களை உணர்த்தும் சொல்லியல் கோட்பாட்டில் அமைந்துள்ளது என்பதை முனைவர் உ. கருப்பத்தேவனின் பின்வரும் வரிகள் வழி தெளியலாம்.

சொல்லின் ஈற்றில்வரும் பகிர்வு, அவை எந்த வினைச்சொல்லுக்கு உரியன என்பதை எல்லாம் எடுத்துக்காட்டி விளக்குவதால் முழு அளவில் சொல்லியல் கோட்பாடு அமைந்து விடுகின்றது". (உ. கருப்பத்தேவன், பக். 62)

உதாரணம்:

பெருமாள் வந்தான்

பெருமாள்-பெயர், இதில் ளகர ஈறு பால் காட்டவில்லை.

வந்தான்-னகர ஈறு ஆண்பால் காட்டியது.

அலவன் வந்தது

அலவன் (நண்டு) - பெயர். இதில் ளகரஈறு திணையோ, பாலோ காட்டவில்லை.

வந்தது - 'து' என்பது அஃறிணை ஒன்றன் பாலைக் காட்டியது.

இதனை,

இருதிணை மருங்கின் ஐம்பால்அறிய

ஈற்றில்நின்ற(று) இசைக்கும் பதினோர் எழுத்தும்

தோற்றம் தாமே வினையொடு வருமே (தொல்காப்பியம், சொல். நூ. 10)

என்னும் தொல்லாசானின் வரிகள் விளக்குகிறது. இதையே உயர்திணை, அஃறிணைக்கான ஈறுகள் என நேமிநாதம் என்ற இலக்கண நூல்,

அன்ஆனும் அள்ஆளும் அர்ஆரும்பவ்வீறுமாய்

முன்னை உயர்திணைப்பால் மூன்றற்கும்-

தன்வினை கொண்டு ஆய்ந்த துறுடுவும் அஆ வவ்வீறுமாய்

ஏய்ந்த அஃறிணைபாற் கீங்கு. (நேமிநாதம், நூ. 5)

என்ற நூற்பா மூலம் கூறுகிறது. உயர்திணைக்குரிய ஈறுகள், அஃறிணைக்குரிய ஈறுகள், வினை விசுதிகள் பற்றி தொல்காப்பியம் கூறுகிறது, இவை தொன்னூலில் இடம்பெறவில்லை. தொன்னூலாரின் பால்கள் குறித்த செய்தியின் விளக்கத்திலேயே அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

முடிவுரை

இலக்கிய இலக்கண வளப்பங்களால் உலகிற்கே பண்பாடுகளைப் பரப்பி பறைசாற்றிய மொழி தமிழ். பண்டைய இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்திலிருந்து 18-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தோன்றிய தொன்னூலானது பல்வேறு மாற்றத்தை ஏற்றும், நீக்கியும் முன்னேற்ற பாதையில் அமைந்திருப்பதை நூற்பாக்கள் வழி உணரமுடிகிறது. திணை பால் குறித்து நூற்பாக்கள் வழி கூறுகையில் தொல்காப்பியர் பல்வேறு நூற்பாக்கள் கூறி மிக விரிவான ஒரு தெளிவுரையை தருகிறார். ஆனால், தொன்னூலாரோ சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைப்பது போன்று ஒரே நூற்பா வழி தெளிவுபடுத்துகிறார். தொல்காப்பியத்தில் பேசப்பட்ட உயர்திணையில் அடங்கும் பிற பெயர்கள், உயர்திணை, அஃறிணை விசுதிகள், வினை ஈறுகள் முதலியன தொன்னூலில் இடம்பெறவில்லை என்பது தெளிவு. பேச்சு வழக்கில் இன்றியமையாத இடத்தை பெறும் திணை அமைப்பு, உயர்திணை பால்கள், அஃறிணை பால்கள், உயர்திணையில் அடங்கும் வேறு பெயர்கள், உயர்திணைக்கான ஈறுகள், அஃறிணைக்கான ஈறுகள், வினை விசுதிகள் பற்றிய தன்மைகளையும், சிறப்புகளையும் இக்கட்டுரை வழி அறிய முடிகிறது.

பார்வை நூல்கள்

- [1] அந்தோணி செல்வகுமார். “தொல்காப்பியம், வீரசோழியம் - ஓர் ஒப்பீட்டு பார்வை.” *இந்திய மின்னியல் ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2735-0037, தொகுதி-15, ஏப்ரல்-2021.
- [2] முனைவர் உ. கருப்பதேவன். “உரையாசிரியர்களின் உரை நெறிகளில் “தொல்காப்பியம்” கிளவியாக்கத்தில் தொடரியல் கோட்பாட்டுச் சிந்தனைகள்.” *தமிழ் மொழி மற்றும்*

- இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி-3, சிறப்பிதழ்-2, தொகுதி-1, டிசம்பர்-2020.
- [3] முனைவர் செ.கஸ்தூரி. “திணை பால் அடிப்படையில் சொற்பாகுபாடு.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி: 5, இதழ்: 2, அக்டோபர் 2020, E-ISSN: 2582-2810.
- [4] முனைவர் செ. ர. கார்த்திக் குமரன். “தொல்காப்பிய இலக்கணத்தில் இளையோடி உள்ள மேற்கத்திய சிந்தனாவாக்கங்கள்.” தமிழாய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச நடுவன் இதழ், E-ISSN: 2582-5313. தொகுதி: 4, இதழ்: 2, ஜூன் 2022.
- [5] குணவீர பண்டிதர். நேமிநாதம். தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம் லிமிடெட், திருநெல்வேலி, முதல் பதிப்பு-1945.
- [6] சித்ரா செல்வி ருத்ராபதி, துளசி ருத்ராபதி, மு.திலிபன் குமார். “தமிழ் எழுத்து வரி வடிவ சீரமைப்பு.” முஅல்லிம் ஜெளர்னல் ஒப் சோசியல் அண்ட் ஹுமானிட்டிஸ், E-ISSN: 2590-3691. தொகுதி: 5, இதழ்: 3, ஜூலை-2021. DOI: <http://doi.org/10.33306/mjssh/144>
- [7] சீத்தலைச்சாத்தனார். மணிமேகலை. உ. வே. சாமிநாதையர், நூல் நிலையம், திருவான்மியூர், சென்னை-600041, ஏழாம் பதிப்பு-1981.
- [8] சுப்பிரமணியம். சா. வே. தொன்னூல் விளக்கம், தமிழ்பதிப்பகம், அடையாறு, சென்னை-600020, முதற்பதிப்பு: மே-1978.
- [9] கு. செந்தமிழ்செல்வி. “தொல்காப்பியமும், தொல்காப்பியரும்.” புதிய அவையம், ISSN: 2456-821X, தொகுதி: 7, இதழ்: 2, ஜூன்-2023.
- [10] சேனாவரையர். தொல்காப்பியம் சொல்லதிகார மூலமும் சேனாவரையருரையும். த பார்க்கர், ராயப்பேட்டை, சென்னை 600014, இரண்டாம் பதிப்பு-2007.
- [11] சேயொளி (ப. ஆ). இலக்கண விளக்கம் எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம் மூலமும் உரையும், தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், லிமிடெட், பிரகாசம் சாலை, சென்னை 600001, முதல் பதிப்பு-1973.
- [12] சோமசுந்தரனார், பொ. வே. சிலப்பதிகாரம். தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட், திருநெல்வேலி-600006, சென்னை-1, ஜூன் 1968.
- [13] திருஞானசம்பந்தம், ச. பவணந்திமுனிவரின் நன்னூல்- சொல்லதிகாரம் காண்டிகை உரை. கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு-613204, முதற்பதிப்பு: நவம்பர்-2008.
- [14] திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் மூலமும் உரையும். கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு-613204, முதல் பதிப்பு: ஜூன் 2013.
- [15] திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் மூலமும் உரையும். கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு-613204, முதல் பதிப்பு: ஜூன் 2013.

- [16] பண்டித வித்துவான் (ப.ஆ). முத்து வீரியம். தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம்,லிமிடெட், பிரகாசம் சாலை, சென்னை-1, முதல் பதிப்பு-1972.
- [17] பத்மதேவன். நீதி நூல் களஞ்சியம், நாலடியார். கொற்றவை வெளியீடு, சென்னை 600017, முதல் பதிப்பு: ஜனவரி 2018.
- [18] சு.மகேஷ் பாண்டி. “தொல்காப்பிய தோற்ற பின்புலம்.” செங்காந்தள், E-ISSN: 2583-0481, மலர்-1, இதழ்-2, நவம்பர்-2021. DOI:10.5281/zenodo.5735427
- [19] லேகாதேவி பாலகிருஷ்ணன். “தமிழ்மொழி இலக்கண சிறப்புகள் ஓர் ஆய்வு.” முஅல்லிம் ஜெளர்னல் ஒப் சோசியல் அண்ட் ஹுமானிட்டிஸ், தொகுதி 5, இதழ்-4, அக்டோபர் 2021, E-ISSN:2590-3691. DOI: <http://doi.org/10.33306/mjssh/161>
- [20] விசுவநாதன். அ. கவித்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட், சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியஸ் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை-600098, மூன்றாம் பதிப்பு: பிப்ரவரி 2007.
- [21] வீரமாமுனிவர். ஐந்திலக்கண தொன்னூல் விளக்கம் மூலமும் உரையும். தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம் லிட், சென்னை-600018, இரண்டாம் பதிப்பு - 2019.

References

- [1] Anthony Selvakumar. “Tholkappiyam, Veerachozhiyam oor Oppeettu Parvai”. *Journal of Indian Studies*. E-ISSN: 2735-0037, Volume-15, April-2021.
- [2] Dr. U. Karupputhevan. “Urai Asiriyargalin Urai Nerigalil “Tholkapiyam” Kilavuyakkathil Thodariyal Kotpattu Sinthanaigal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, vol-3, Special Issue-2, vol-1, December-2020.
- [3] Dr. C. Kasthuri. “Thinal Pal Adipadaiyil Sorpagubadu”. *Sanlax International Tamil Studies Journal*, Volume: 5, Issue: 2, October 2020, E-ISSN” 2582-2810,
- [4] Dr. C. R. Karthik Kumaran. “Tholkappiya Ilakanathil Ilayayodiulla Merkathiya Sindavakkangal.” *International Refereed Journal of Tamil Studies Research [IRJTSR]*, E-ISSN: 2582-5313. Volume: 4, Issue: 2, June 2022.
- [5] Gunaveera Pandithar. *Neminatham*. South Indian Saiva Siddhanta Literature Society Ltd., Tirunelveli, First Edition-1945.
- [6] Chitra Selvi Rudrapathi, Tulsi Rudrapathi, M.Thilipan Kumar. “Tamil Ezhuthu Vari Vadiva Seeramaippu.” *Muallim Journal of Social and Humanities*, E-ISSN: 2590-3691. Vol: 5, Issue: 3, Jul-2021, DOI:<http://doi.org/10.33306/mjssh/144>.
- [7] Seethalai Chathanar. *Manimegalai*. U. V. Saminathayar Library, Thiruvannamur, Chennai 600041, Seventh Edition-1981.
- [8] Subramaniam, S.V. *Thonool Villakam*. Tamil Publishing House, Adayar, Chennai-600020, First Edition: May- 1978.
- [9] K. Senthamil Selvi. “Tholkappiyamum, Tholkappiyarum.” *Puthiya Avaiyam*, ISSN: 2456-821X, Volume: 7, Issue: 2, June-2023.

- [10] Senavariyar. *Tholkappiyam Soladhikara Moolamum Senavariyaruraiyum*. The Parker, Rayapettai, Chennai-600014, Second Edition -2007.
- [11] Seyoli (Eds.). *Illakana Vilakkam Eluthathikaram Sollathikaram Moolamum Uraium*, Tenindiya Saiva Siddanta Noorpatippu Kalakam, Prakasam Road, Chennai 600001, First Edition-1973.
- [12] Somasundaranar, B.V. *Chilapathikaram*. Tenindiya Saiva Siddanta Noorpatippu Kalakam, Tirunelveli-600006, Chennai-1, June 1968.
- [13] Thirugnanasambandam, S. *Pavanathi Munivarin Nanool Solathikaram Kantigai Urai*. Kathir Publishing House, Thiruvaiyar-613204, First Edition: Nov-2008.
- [14] Thirugnanasambandam, S. *Tholkappiyam Sol Adhikaram Moolamum Uraiyum*. Kathir Publishing House, Thiruvaiyaru-613204. First Edition: June 2013.
- [15] Thirugnanasambandam, S. *Tholkappiyam Porulathikaram Moolamum Uraium*. Kathir Publishing House, Thiruvaiyaru-613204. First Edition: June 2013.
- [16] Pandita Vidhuwan (Eds.). *Muthu Veeriyam*. Tenindiya Saiva Siddanta Noorpatippu Kalakam, Prakasam Road, Chennai-1, First Edition-1972.
- [17] Padmadevan. *Neethi Nool Kalanjiam - Naladiyar*. Kortavai Publications, Chennai-600017, First Edition: January 2018.
- [18] S. Mahesh Pandi. "The Origins of Tholkappiyam." *Chenkaantal*, E-ISSN: 2583-0481, Volume-1, Issue-2, November-2021. DOI:10.5281/zenodo.5735427
- [19] Lekhaadevi Balakrishnan . "Nuances of Grammar in Tamil Language." *Muallim Journal Of Social and Humanities*, Volume 5, Issue-4, October 2021, E-ISSN: 2590-3691. DOI-<http://doi.org/10.33306/mjssh/161>.
- [20] Viswanathan, A. *Kaliththokai Moolamum Uraiyum*. New Century Book House (p) Ltd, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600098, Third Edition: February 2007.
- [21] Veeramamunivar, *Aintilakana Thonnool Vilakkam Moolamum Uraiyum*. Tenindiya Saiva Siddanta Noorpatippu Kalakam, Chennai-600018, Second Edition 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.